

АМНИСТИЯ ЁКИ АФВ ЭТИШ АКТИ АСОСИДА ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИНГАН ШАХСЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ МОСЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИНИНГ ҲАЛ ЕТИЛИШИ ВА ИСТИҚБОЛИ

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси мустақил изланувчиси

Қурбонов Фирдавс Рустам ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894569>

Мамлакатда жазони ижро этиш тизимини такомиллаштириш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг ҳимоясини таъминлаш, қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш мақсадида уларни ахлоқан тузатиш бўйича тарбиявий ишларнинг самарадорлигини ошириш юзасидан комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу жумладан, амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларни реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш тизимини такомиллаштириш бўйича ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди.

Шу сабабли, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий-маиший таъминлаш ва ишга жойлаштириш тизимини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ва вазифалари белгиланди. Булар қуйидагилар:

Биринчидан, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштиришга масъул тузилмалар фаолиятининг институционал ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш, уларнинг вазифа, функция ва ваколатларини аниқ чегаралаш;

Иккинчидан, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштириш, шу жумладан, улар ҳаётининг сифати ва даражасини ошириш;

Учинчидан, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларнинг психологик ва ижтимоий мослашуви мониторинги тизимини шакллантириш;

Тўртинчидан, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий мослаштириш ва реабилитация қилиш соҳасидаги ишларни амалга ошириш доирасида давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ижтимоий шерикчиликни ривожлантириш;

Бешинчидан, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни реабилитация қилиш жараёнига хусусий сектор вакилларини кенг жалб этиш орқали уларга тегишли имтиёзлар беришни назарда тутувчи давлат органлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида давлат-хусусий шерикчилик тизимини ривожлантириш;

Олтинчидан, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларнинг психологик, ижтимоий-маиший таъминот ва иш билан таъминлаш фаолиятини тайёрлаш, прогнозлаш ва режалаштириш;

Еттинчидан, рецидив ва такрорий жиноятлар сонини камайтиришга қаратилган таъсирчан чоралар кўриш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизимини кучайтириш.

Бундан ташқари, озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган ва махсус комендатура ҳисобидан чиққан шахсларни ижтимоий мослаштириш марказлари негизида Озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш марказлари (кейинги ўринларда марказлар деб аталади) ташкил этиш ва уларга қуйидаги вазифалар юкланди. Булар қуйидагилар:

- озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий ҳимоя қилинишини ташкил этиш ва таъминлаш, тегишли тартибда кийим-кечак, озиқ-овқат ва турар жой учун бир марталик тўланадиган нафақа пули бериш орқали уларнинг бирламчи эҳтиёжларини қондириш;

- мақбул ижтимоий-маиший шароитлар яратиш, соҳа мутахассислари (психолог, тиббиёт ходими, ҳуқуқшунос ва бошқалар)дан ёрдам олиш, зарур ҳолатларда даволанишга, қариялар ва ногиронлиги бўлган шахслар уйларига йўлланмалар бериш;

- реабилитация қилишда, уй-жой ва маиший ҳамда бошқа ижтимоий-маиший муаммоларини ҳал қилишда, қонунчиликда белгиланган имтиёзлар олишда ёрдам кўрсатиш.

- Марказлар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва ҳокимликлар ҳузуридаги Озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларга ижтимоий-маиший соҳада ва иш билан таъминлашда ёрдам кўрсатиш махсус комиссиялари, ички ишлар органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилинган шахсларга ижтимоий-иқтисодий ёрдам кўрсатишнинг индивидуал дастурларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди, шунингдек, ҳар ойда суд қарори бўйича ушбу тоифадаги

шахсларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам бериш индивидуал дастурларининг жойларда ижро этилишини ўрганади.

Шу билан бирга жазони ижро этиш муассасаларида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашуви бўйича қуйидаги ишлар амалга оширилиши режалаштирилди:

1) тўлиқ ижтимоий мослаштириш мақсадида маҳкумларни тизимли ўрганиш ва уларнинг онгини ўзгартиришга қаратилган тарбиявий ишларнинг ягона комплекс тизими жорий этилади;

2) маҳкумларни ахлоқан тузатиш, уларга қонунга итоаткорлик руҳини сингдириш, жамиятнинг ижтимоий фаол аъзоси бўлишига ёрдам кўрсатиш бўйича индивидуал манзилли дастурлар ишлаб чиқилади ва тасдиқланади;

3) маҳкумларга ҳужжатлаштириш масаласи (шахсий ҳужжатларни тиклаш, паспорт олиш)да ёрдам кўрсатилади, уларнинг пенсия суғуртаси, меҳнат дафтарчасини расмийлаштириш шахс жазони ижро этиш муассасаларидан озод қилингунга қадар амалга оширилади;

Шунингдек, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар ижтимоий мослашувга тайёрлаш билан тарбиявий ишлар уларни қуйидаги тоифаларга ажратган ҳолда амалга оширилади:

а) тарбияси оғирлар — улар билан маънавий қиёфасини яхшилашга доир чора-тадбирлар амалга оширилади, уларни содир этган жиноятдан пушаймон бўлишга ва қонунга итоаткор турмуш тарзига риоя қилишга ундайди;

б) тузалиш йўлига кирганлар — уларга мустақил меҳнат кўникмасини уйғотиш ва ижтимоий фаол ҳаётини позициясини ривожлантириш мақсадида тарбиячилар бириктирилади;

в) тўлиқ тузалганлар — уларга нисбатан тўлиқ ижтимоий мослаштиришга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилади;

ушбу шахслар билан тарбиявий ишлар уч босқичда амалга оширилади:

а) маҳкум жазони ижро этиш муассасасига келиб тушган босқичда унинг психологик аҳволи тузалишга бўлган мойиллигини аниқлаштириш орқали олдиндан ўрганиш;

б) маҳкумнинг онгини ўзгартириш, унда содир этган жиноятдан пушаймон бўлиш ҳиссини уйғотиш бўйича чора-тадбирлар олиб бориш;

в) маҳкумни талаб юқори бўлган касб ва мутахассисликларга ўқитиш учун касбий таълимни ташкил этиш, ўқиш якуни бўйича тегишли ҳужжат тақдим этиш ва келгусида иш билан таъминлаш ва шахснинг жазони ижро

этиш муассасасидан озодликка чиққан пайтидан бошлаб бир йил мобайнида ижтимоий ҳаётга мослашиш сифатини ўрганиш каби ишларни амалга оширишади.

Чунончи, Ички ишлар вазирлиги ва Ўзбекистон ёшлар агентлиги, шунингдек Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгашининг фуқаролар йиғинлари хузуридаги вояга етмаганлар, ёшлар ва спорт ишлари бўйича комиссиялар зиммасига Ўзбекистон ёшлар агентлиги, Ўзбекистон Хотин-қизлар қўмитаси, Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказининг бирламчи ташкилотлари, шунингдек, туман ҳокимликлари, таълим муассасалари ва бошқалар билан яқин ҳамкорликда озодликдан маҳрум қилиш жойларидан озод бўлган вояга етмаган шахсларни реабилитация қилиш ва иш билан таъминлаш бўйича таъсирчан чора-тадбирларни амалга ошириш вазифалари юклатилмоқда.

Бундан ташқари бу борада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 17 июлдаги “Озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий-маиший таъминлаш ва ишга жойлаштириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича амалий чора-тадбирлар тўғрисида”ги 543-сон қарори билан Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигига қуйидаги ишларни амалга ошириш вазифаси қўйилди. Жумладан:

– Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, бошқа манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда ички ишлар, бандлик ва меҳнат муносабатлари органлари, соғлиқни сақлаш ва марказлар ўртасида идоралараро ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқишни ва тасдиқлаш;

– жазони ижро этиш муассасалари негизда, хўжалик юритувчи субъектларни жалб этиш орқали, давлат-хусусий шерикчиликнинг имкониятларини қўллаган ҳолда маҳкумлар озодликка чиққунга қадар олган мутахассислиги бўйича тегишли ҳужжатларни тақдим этишни назарда тутиб, уларни меҳнат бозори талабига мос мутахассисликлар бўйича тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш;

– ҳар йили 1 июлга қадар маҳаллий давлат ҳокимияти ва меҳнат органларига келгуси календарь йилида озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинадиган шахсларнинг сони ҳамда уларнинг касби ва мутахассислиги ҳақида прогноз тақдим этилишини таъминлаш.

Шу билан бирга, Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини ечимини топиш мақсадида

жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига доир қонунчилик нормаларини тизимлаштириш ва уйғунлаштириш бўйича чора-тадбирларни янада кучайтириш мақсадида қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик. Жумладан:

1. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини оид қонунчилик нормаларини халқаро стандартларга мувофиқлиги нуқтаи назаридан инвентаризация қилиш асосида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар базасини кенгайтириш;

2. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига оид нормаларда коррупциянинг юзага келишига йўл қўядиган ёхуд уларни қўллаш бўйича тушунтириш талаб этувчи нормалардан воз кечиш, шунингдек, қонун нормаларини тўғридан-тўғри қўллаш амалиётига тўлиқ ўтиш;

3. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига оид атама ва тушунчаларнинг ҳуқуқий маъносини аниқ ифодалаш ва уларнинг бир ҳилда қўлланилишини таъминлаш;

4. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига масъул муассасалар ҳамда органлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини таъминлашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш;

5. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига оид тамойиллар тартиби ва шартларини замонавий ёндашувлар, илғор халқаро стандартлар ва хорижий амалиётни ҳисобга олган ҳолда янада такомиллаштириш;

6. жазодан озод қилинган шахсларни ҳисобга олишнинг автоматлаштирилган тизимини пробация хизматида жорий этиш ва ушбу йўналиш учун қўшимча штат ажратиш;

7. пробация бўлинмаларининг фаолиятида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига оид масалаларни ва функцияларни амалга ошириши бўйича механизмлар ва ваколатларининг норматив-ҳуқуқий тартибини белгилаш;

8. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига хисса қўшиш мақсадида жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни жамоавий сақлашга муқобил бўлган камера типига сақлаш тартибини жорий этиш;

9. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини самарали ташкил этиш учун жазони ижро этиш муассасалари ва пробаця бўлинмалари ходимлари фаолиятини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

10. жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувига оид жиноят-ижроия қонунчилиги нормаларини унификация қилиш.

Амнистя ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини ечимини топиш мақсадида ушбу шахсларни ахлоқан тузатиш ва улар томонидан қайта жиноят содир этилишининг олдини олиш йўналиши бўйича қуйидаги таклифлар мавжуб. Булар қуйидагилар:

Биринчиси, Амнистя ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувини амалга оширувчи органлар фаолиятини ушбу шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиявий ишлар самарадорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан такомиллаштириш;

Иккинчиси, Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган шахслар, биринчи навбатда вояга етмаганлар ва ёшларни ижтимоий мослашуви ва ишга жойлашишга ҳар томонлама амалий кўмаклашиш механизмларини жорий этиш;

Учинчиси, жазодан озод қилинган шахсларни қайта касбий тайёрлашнинг ҳуқуқий асосларини белгилаш.

Тўртинчиси, Амнистя ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувинида ушбу шахслар қайта жиноят содир этилиши хавфини аниқлаш ва йўл қўймаслик бўйича профилактик чора-тадбирларни амалга ошириш тизимини жорий этиш;

Бешинчиси, Жазони ижро этиш тизимида психологик иш амалиётини кенг қўллаш, маҳкум шахсини унинг ижтимоий-психологик портретини тузган ҳолда ўрганиш.

Олтинчиси, ушбу шахсларни ахлоқан тузатишда корхона, ташкилот, муассаса, жамоатчилик тузилмалари ва фуқаролар иштирокининг таъсирчан механизмларини яратиш.

Еттинчиси, Амнистя ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувида ушбу шахслар билан қилинган ишларнинг автоматлаштирилган ҳисобини, уларнинг хулқ-атвори ва ҳаракатларини назорат қилиш бўйича замонавий техник воситаларни, биринчи навбатда, пробаця бўлинмалари фаолиятига босқичма-босқич жорий этиш;

Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувида ушбу шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш борасида:

1. Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувида ушбу шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини кучайтириш, шу жумладан, асоссиз камситилишига йўл қўймаслик;
2. Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувида ушбу шахсларнинг шахсий хавфсизлигини таъминлаш бўйича аниқ чора-тадбирларни белгилаш.
3. Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувида ушбу шахсларнинг давлат пенсия таъминоти кафолатини кучайтириш мақсадида, уларнинг иш ҳақидан давлат ижтимоий суғуртасига ажратмалар ўтказишга бўлган чекловни бекор қилиш.
4. Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувида оид умумэътироф этилган халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибага мувофиқ маҳкумларнинг ҳуқуқлари доирасини янада кенгайтириш.
5. Амнистия ёки афв этиш акти асосида жазодан озод қилинган шахсларнинг ижтимоий мослашувида ушбу шахсларни олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида онлайн ва офлайн ўқитиш шаклини жорий этиш орқали уларнинг таълим олиши бўйича чекловларни бекор қилиш каби таклифлар беришимизни жоиз топдик.

Шу билан бирга 2016 йил 12 октябрда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг "Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг йигирма тўрт йиллиги муносабати билан амнистия тўғрисида"ги Қарори қабул қилинганди. Шу муносабат билан Бош прокуратурада 2016 йил 26 октябрь куни мазкур Қарор ижросини ташкил этиш масалаларига бағишланган идоралараро йиғилиш бўлиб ўтганди.

Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари, Президент Девони, Вазирлар Маҳкамаси, Олий суд, жиноят ишлари бўйича Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва вилоят судлари, прокуратура органлари, адлия, ички ишлар, соғлиқни сақлаш, меҳнат вазирликлари, давлат солиқ ва божхона қўмиталари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг

масъул ходимлари, шунингдек, Республика "Маҳалла" хайрия жамоат фонди ҳамда оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этишди. Ушбу тадбирда амнистия актининг мазмун-моҳияти, қарорнинг қўлланилиши тартиб-таомилларининг очиқ-ошкора амалга оширилишини таъминлаш ва бу борада парламент ва жамоатчилик назоратини кучайтириш, шунингдек келгусида хато ва камчиликларга йўл қўймаслик ҳамда ходимларнинг масъулиятини ошириш масалалари муҳокама қилинди.

Шу билан, амнистия актига асосан, жазодан озод қилинган шахсларни ижтимоий ҳаётга мослаштириш, фойдали меҳнат билан шуғулланишлари ҳамда уларнинг қайта жиноят содир этмасликлари учун ички ишлар, меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш, соғлиқни сақлаш идоралари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ходимлари ўзаро ҳамкорликда иш олиб боришлари келишиб олинди

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юлдашев Д. Ўзбекистон Республикасида Боланинг фуқаролиги билан боғлиқ масалаларни тартибга солувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштириш //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 38-43.
2. Юлдашев Д. «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги тўғрисида» ги қонуннинг ўзбекистон фуқаролигини олиш асослари ва шартларини белгиловчи айрим нормалари таҳлили //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-31.
3. Юлдашев Д. Х. Теоретико-правовой анализ понятия паспортной системы //Евразийский Союз Ученых. – 2016. – №. 6-4 (27). – С. 30-32.
4. Таштемиров, А. А., & Калауов, С. А. (2022). Йўл ҳаракати хавфсизлиги ривожланиш концепциясининг истиқболлари ва киберхавфсизлигини таъминлаш зарурати. *barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(8), 245-250.
5. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий тармоқлар орқали содир этилаётган жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирлари //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 24-31.
6. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.10 (2021): 179-182.
7. Янгибаев А. К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. – 2015. – №. 24. – С. 67-71.

8. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //Вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. – 2016. – Т. 30. – №. 1. – С. 89-92.
9. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 293-297
10. Янгибаев А. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни электрон шаклда юритиш тушунчаси ва ҳуқуқий асослари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 123-127.
11. Янгибаев А., Аллаяров Н. Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш ИСТИҚБОЛЛАРИ //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 114-118.
12. ЯНГИБАЕВ А. К. Участие политических партий в формировании органов государственной власти (опыт узбекистана) //Право и жизнь. – 2016. – №. 10-12. – С. 118-130.
13. Янгибаев А., Махмудов И. Ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 119-122.
14. Янгибаев А. К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. – 2019. – С. 16.
15. Kidirbaevich Y. A. Administrative Measures and Their Improvement //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 240-242.
16. Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.
17. Киличев Х. Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқий мақомининг ўзига хос хусусиятлари (қийсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

18. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 764-769.
19. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.
20. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.
21. Киличев Х. М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. – 2019. – С. 127-128.
22. Киличев Х.М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. – 2019. – №. 1. – С. 31-35.